

Report finale progetto
*Scambi di Massa ed Energia tra Superficie ed Atmosfera
in un Sito Costiero Antartico (SAMEECA)*

Mauro Mazzola, Oxana Drofa, Francesco Tampieri,
Pamela Trisolino, Angelo Lupi,
Rita Traversi, Silvia Becagli

December 15, 2020

Contents

1	Introduzione	3
2	Descrizione del sito e meteorologia	4
2.1	La Stazione Jang Gobo	4
2.2	Meteorologia	5
3	Bilancio radiativo e nuvolosità	11
3.1	Bilancio radiativo	11
3.2	Copertura nuvolosa	12
4	Stabilità atmosferica, flussi alla superficie	15
4.1	Introduzione e definizioni	15
4.1.1	Decomposizione alla Reynolds, momenti secondi e stabilità	15
4.1.2	Profili dei momenti secondi	16
4.1.3	Profili di similarità locale in condizioni stabili	16
4.1.4	SBL: profili teorici	18
4.2	Analisi dei dati 30 minuti, 2016	18
4.2.1	Statistiche	18
4.3	Analisi dei dati 30 minuti, 2018	22
4.3.1	Statistiche	22
4.4	Analisi dei momenti secondi della turbolenza	24
4.4.1	Motivazioni	24
4.4.2	La ripartizione di energia cinetica turbolenta nelle componenti orizzontale e verticale e l'effetto della velocità del vento	25
4.4.3	La dipendenza del flusso di quantità di moto normalizzati dalla velocità del vento	25
4.4.4	Il flusso verticale di calore sensibile	25
4.5	Osservazioni dei profili di vento e temperatura	31
4.5.1	Condizioni stabili	31
5	Simulazioni con il modello idrodinamico BOLAM	33
5.1	Descrizione del modello	33
5.2	Configurazione delle simulazioni modellistiche	33
5.3	Due configurazioni dei dataset fisiografici sono state usate nelle simulazioni numeriche dell'atmosfera	34
6	Risultati modellistici e confronto con le osservazioni	36
6.1	Confronto statistico tra osservazioni e modello: strato superficiale	36
6.1.1	Distribuzioni	36
6.1.2	Indici statistici	36
6.2	Confronto statistico tra osservazioni e modello: struttura generale della bassa atmosfera	43
6.2.1	Serie temporali	43

7	Casi studio	44
7.1	Caso studio di vento catabatico	44
7.1.1	Meteorologia	44
7.1.2	Strato superficiale	44
7.2	Caso studio della risonanza dinamica	46
7.2.1	Meteorologia	46
7.2.2	Strato superficiale	48
7.3	Caso studio del ciclo diurno estivo	48
7.3.1	Meteorologia	48
7.3.2	Strato superficiale	48
7.4	Un ciclo diurno completo	48
7.4.1	Meteorologia	52
7.4.2	strato supeficiale	53
8	Composizione chimica dell'aerosol	54
9	Materiale supplementare	61

Chapter 1

Introduzione

La visione attuale di cambiamenti climatici globali insiste sull'azione interconnessa di molti fattori, spesso più evidente su scala regionale. Le regioni polari sono tra le zone più sensibili alle perturbazioni del clima: attraverso numerose interconnessioni esse coinvolgono oceano, atmosfera, biosfera, litosfera e criosfera, rispondono ad amplificare e guidare i cambiamenti in altri luoghi della Terra e quindi la comprensione del loro ruolo è essenziale. Le caratteristiche peculiari di tali regioni contribuiscono a modificare il budget energetico radiativo, e le caratteristiche dello strato limite atmosferico polare, aumentando l'importanza a livello regionale dei processi di accoppiamento tra i componenti del sistema climatico, in particolare nelle regioni costiere. In particolare, la lunga notte polare, la persistenza di condizioni atmosferiche stabili, la copertura quasi permanente di neve e ghiaccio, l'interazione di circolazione locale ed a mesoscala, influenzano lo stato e la variabilità dei componenti del sistema regionale climatico, ed è la ragione principale della "amplificazione polare" del cambiamento climatico. Predire le condizioni future delle regioni polari è l'obiettivo del Progetto di Previsione Polare e di uno dei suoi elementi chiave, l'Anno della Previsione Polare (YOPP, <http://www.polarprediction.net/yopp.html>), che si svolgerà da metà 2017 a metà 2019). Questo richiede la conoscenza del suo stato attuale, nonché una comprensione dei meccanismi di cambiamento basata sui processi. La parametrizzazione dei processi fisici in modelli idrodinamici regionali e globali dell'atmosfera non è ancora sufficientemente accurata per una corretta rappresentazione di tutte le componenti del sistema climatico e delle loro connessioni, la cui conoscenza è necessaria per determinare il ruolo delle regioni polari nel clima globale. Ad esempio, dataset più estesi ed integrati sono necessari per migliorare la parametrizzazione del ABL, soprattutto per le regioni costiere polari, essendo ad orografia complessa.

Lo scopo generale di questo progetto è quello di migliorare la comprensione degli scambi superficie- atmosfera di massa e di energia in un sito costiero antartico nel Mare di Ross, attraverso misurazioni continue ed accurate dei parametri atmosferici, e la verifica e lo sviluppo di modelli multiscala, e attraverso questi attività affrontare alcune delle questioni rilevanti contenute nella roadmap per la Scienza Antartica e dell'Oceano Meridionale per i prossimi due decenni e oltre (SCAR). Le misurazioni sono state effettuate lungo tutto l'anno presso la nuova base coreana "Jang Bogo Antarctic Research Station", situata sulla costa di Baia Terra Nova, in prossimità della stazione italiana Mario Zucchelli. Misurazioni e analisi delle componenti di radiazione, dei costituenti atmosferici e dei flussi di energia, oltre che dei parametri meteorologici e micrometeorologici, sono state attuate congiuntamente dal Korea Polar Research Institute (KOPRI), CNR e UNIFI, in modo simile a quanto avviene per la collaborazione attiva nella regione artica a Ny-Ålesund (Svalbard). Questo ha permesso di eseguire confronti e di sviluppare l'intero progetto in una prospettiva bipolare. Tale implementazione sarà molto utile per colmare una lacuna nel sistema di osservazione del clima globale (GCOS) e contribuire ai programmi WMO che forniscono dati scientifici e informazioni sul regime radiativo, sulla struttura verticale e la composizione chimica dell'atmosfera.

Chapter 2

Descrizione del sito e meteorologia

2.1 La Stazione Jang Gobo

La stazione Jang Bogo nella baia di Terra Nova, in Antartide, è una stazione di ricerca sudcoreana permanente ed è stata aperta il 12 febbraio 2014. È la seconda base della missione di ricerca in Antartide sudcoreana (dopo la stazione di King Sejong) e la prima situata nell'Antartide continentale. La stazione ospita 15 persone in inverno e 60 in estate in un edificio di 4000 metri quadrati con tre ali, ed è una delle basi permanenti più grandi in Antartide. La base, che prende il nome da un sovrano marittimo della Corea dell'VIII secolo, si trova nella Baia di Ross e vicino alla Stazione Italiana Mario Zucchelli. Per le operazioni aeronautiche come il trasporto di personale o merci, la base è supportata dal Programma Nazionale Ricerche in Antartide utilizzando la pista di ghiaccio gestita dalla Stazione Zucchelli a Tethys Bay.

La Figura 2.1 mostra una panoramira dell'area su cui insiste la stazione, con la nave da ricerca Araon ancorata proprio di fronte alla base, e in primo piano alcune infrastrutture per misure di tipo atmosferico e per i campionamenti in area pulita.

Figure 2.1: Vista d'insieme dell'area su cui insiste la stazione coreana.

La Figura 2.2 mostra una vista satellitare (orientata a nord) della zona coperta dalla stazione, con indicate le distanze tra le diverse infrastrutture. Come si vede, la stazione meteorologica (*Automatic Weather Station, AWS*) si trova a circa 150 m ad est dell'edificio principale e a 150 m dalla costa.

La piattaforma radiometrica e l'osservatorio ABL (*Atmospheric Boudary Layer*) si trova a circa 150 m a nord dell'edificio principale. A circa 900 a nord-ovest dell'edificio principale si trova una torre per misure di diverso tipo ed il laboratorio per le misure di composizione atmosferica. Tale posizione garantisce che le misure non siano contaminate dalle emissioni della base stessa.

Figure 2.2: Vista satellitare con distanze tra le varie strutture.

2.2 Meteorologia

Le Figure 2.3-2.7 mostrano le statistiche stagionali dei parametri meteorologici misurati dalla AWS con una risoluzione temporale di 10 minuti.

La Figura 2.3 e la Tabella 2.1 mostrano le statistiche per quanto riguarda la temperatura misurata a 2 m dal suolo. Come si può notare le temperature sono sempre ben al di sotto dello zero durante tutto l'anno, tranne durante l'estate australe, quando la media è negativa di qualche grado. Al contrario l'inverno è molto rigido, con valori medi più bassi di -20°C .

Figure 2.3: Statistiche dell'andamento stagionale delle temperatura (5° , 25° , 50° (mediana), 75° e 95° percentile. La striscia colorata indica il valore medio).

Stagione	Media	St. dev.	Min	5° p	25° p	Mediana	75° p	95° p	Max
Autunno 2017	-17.3	5.1	-27.7	-23.6	-21.6	-18.3	-13.3	-11.0	-5.8
Inverno 2017	-23.5	5.2	-33.9	-30.9	-27.8	-24.1	-19.9	-16.2	-13.0
Primavera 2017	-16.3	7.2	-30.5	-26.3	-23.1	-15.1	-11.5	-7.1	-2.2
Estate 2017/18	-4.4	3.1	-13.2	-9.1	-6.9	-3.6	-2.5	-1.5	1.1
Autunno 2018	-18.8	6.0	-29.4	-26.7	-24.1	-18.4	-13.5	-11.7	-7.3
Inverno 2018	-22.3	5.9	-33.8	-30.5	-27.1	-22.0	-17.9	-14.2	-10.7
Primavera 2018	-14.4	7.2	-29.2	-25.1	-19.6	-14.4	-7.8	-5.1	-2.7
Estate 2018/19	-3.5	2.8	-10.8	-7.3	-5.6	-3.0	-1.9	-0.7	1.8
Autunno 2019	-17.1	5.5	-29.3	-24.7	-21.9	-17.2	-12.8	-10.6	-5.6
Inverno 2019	-20.3	6.0	-32.5	-28.6	-24.7	-21.2	-15.7	-12.7	-3.7
Primavera 2019	-14.7	7.7	-27.9	-25.7	-21.6	-15.6	-7.0	-4.6	-1.1

Table 2.1: Statistiche stagionali di temperatura.

La Figura 2.4 e la Tabella 2.2 mostrano le statistiche stagionali di umidità relativa (RH). Il ciclo stagionale é molto limitato, con valori leggermente maggiori in estate (mediane attorno al 60%) e minori in inverno (mediane attorno al 50%), come é ovvio aspettarsi.

Figure 2.4: Come in Figura 2.3 ma per l'umidità relativa.

Stagione	Media	St. dev.	Min	5° p	25° p	Mediana	75° p	95° p	Max
Autunno 2017	54.8	10.5	34.9	41.0	46.0	54.7	62.6	66.8	79.7
Inverno 2017	52.3	10.1	26.8	38.0	44.7	52.4	59.3	63.7	81.1
Primavera 2017	56.1	11.2	36.4	40.7	46.1	54.0	64.6	69.3	84.7
Estate 2017/18	61.1	10.7	42.7	47.4	52.4	59.7	66.7	75.0	87.8
Autunno 2018	55.1	9.8	35.5	43.0	47.4	53.4	61.1	68.2	79.3
Inverno 2018	52.8	10.3	31.6	39.1	45.7	52.6	59.1	65.9	75.8
Primavera 2018	54.8	10.0	26.6	41.0	47.8	54.8	60.1	67.8	77.2
Estate 2018/19	59.6	11.0	41.1	46.0	50.5	57.1	66.4	74.3	89.5
Autunno 2019	56.8	10.4	34.5	42.5	48.3	55.2	62.1	70.3	78.9
Inverno 2019	53.0	12.3	24.9	36.5	43.3	53.0	63.5	69.1	77.4
Primavera 2019	49.4	8.8	31.3	38.0	42.8	49.3	55.7	61.2	69.6

Table 2.2: Statistiche stagionali di umidità relativa.

I valori di pressione non mostrano un chiaro ciclo stagionale (Figura 2.5 e Tabella 2.3), anche se possiamo notare valori mediamente piú bassi durante la primavera, probabilmente associati a perturbazioni.

Figure 2.5: Come in Figura 2.3 ma per la pressione.

Stagione	Media	St. dev.	Min	5° p	25° p	Mediana	75° p	95° p	Max
Autunno 2017	985.3	8.1	969.6	974.5	979.3	984.9	989.2	996.4	1008.1
Inverno 2017	982.1	8.3	959.8	971.3	975.9	981.5	987.0	992.3	1001.8
Primavera 2017	980.8	7.2	966.5	970.6	974.7	979.8	985.9	989.7	994.7
Estate 2017/18	984.7	5.6	970.0	976.1	979.8	985.4	988.5	991.0	998.7
Autunno 2018	988.4	9.6	965.8	974.9	982.3	988.9	996.1	1000.9	1004.3
Inverno 2018	990.0	9.8	965.1	976.0	984.5	991.9	996.6	1001.0	1008.0
Primavera 2018	976.8	9.5	951.1	966.8	970.5	977.4	982.5	987.1	998.9
Estate 2018/19	986.3	7.0	972.1	977.5	980.6	985.9	989.9	996.5	1003.8
Autunno 2019	987.3	8.2	971.0	978.7	981.9	985.4	991.1	997.8	1007.8
Inverno 2019	984.1	13.3	955.5	966.9	975.0	982.7	994.7	1000.4	1017.6
Primavera 2019	984.8	9.9	957.9	970.6	977.4	986.1	994.1	996.1	999.9

Table 2.3: Statistiche stagionali di pressione.

La velocità del vento mostra valori maggiori in inverno (Figura 2.6 e Tabella 2.4), soprattutto nei valori massimi, associata ad una ben definita provenienza da sud-ovest, quindi dal mare (Figura 2.7 e Tabella 2.5). Al contrario in estate i venti sono più deboli e con una maggiore variabilità di provenienza (da est a ovest passando da sud). Si noti come i valori massimi stagionali per l'inverno raggiungano valori prossimi ai 20 m/s (circa 70 km/h).

Figure 2.6: Come in Figura 2.3 ma per la velocità del vento.

Stagione	Media	St. dev.	Min	5° p	25° p	Mediana	75° p	95° p	Max
Autunno 2017	5.2	3.7	1.1	1.7	2.3	3.3	8.1	11.2	16.3
Inverno 2017	4.7	3.1	1.1	1.6	2.1	3.8	6.3	9.3	13.9
Primavera 2017	4.0	2.9	1.0	1.4	1.8	2.8	5.2	8.2	12.9
Estate 2017/18	4.4	2.9	1.1	1.5	2.0	3.5	5.9	8.3	16.8
Autunno 2018	4.5	3.1	1.3	1.6	2.3	3.2	5.8	8.8	16.2
Inverno 2018	5.3	4.4	1.1	1.5	1.9	3.2	7.0	12.4	18.4
Primavera 2018	5.0	3.6	1.0	1.6	2.0	3.7	7.1	9.7	17.4
Estate 2018/19	3.9	2.4	1.0	1.6	2.0	3.0	5.4	6.9	13.0
Autunno 2019	5.0	3.9	1.0	1.8	2.1	3.1	7.2	10.1	18.3
Inverno 2019	5.6	4.1	1.2	1.6	2.3	4.2	7.0	12.0	17.8
Primavera 2019	4.0	2.6	1.2	1.6	2.0	3.0	5.0	7.6	13.3

Table 2.4: Statistiche stagionali di velocità del vento.

Stagione	Media	St. dev.
Autunno 2017	5.2	3.7
Inverno 2017	4.7	3.1
Primavera 2017	4.0	2.9
Estate 2017/18	4.4	2.9
Autunno 2018	4.5	3.1
Inverno 2018	5.3	4.4
Primavera 2018	5.0	3.6
Estate 2018/19	3.9	2.4
Autunno 2019	5.0	3.9
Inverno 2019	5.6	4.1
Primavera 2019	4.0	2.6

Table 2.5: Statistiche stagionali di direzione del vento.

Figure 2.7: Valore medio stagionale e standard deviation per la direzione del vento.

Chapter 3

Bilancio radiativo e nuvolosità

3.1 Bilancio radiativo

Le componenti del bilancio radiativo sono state misurate da diversi strumenti e con diversa frequenza temporale, dal minuto alla mezz'ora, durante il periodo di realizzazione del progetto. Qui di seguito si riportano i valori medi misurati su base mensile per le principali componenti.

La Figura 3.1 riporta di valori medi mensili con standard deviation della radiazione solare globale. I valori mensili massimi hanno superato i 350 W/m^2 nel Dicembre 2017. In generale i valori medi mensili sono stati più bassi durante la stagione estiva 2018/2019 rispetto a quella precedente. Questo può indicare maggiore presenza di nubi (si veda più avanti).

Figure 3.1: Valori medi mensili e standard deviation della radiazione solare incidente.

La Figura 3.2 riporta di valori medi mensili con standard deviation della radiazione infrarossa. Tali valori rispecchiano il ciclo naturale della temperatura della bassa atmosfera.

Dai valori di radiazione solare incidente e riflessa é stato calcolato il valore di albedo superficiale (Figura 3.3). I valori medi mensili variano da valori di quasi 0.8, corrispondenti a suolo innevato all'inizio e alla fine della stagione estiva, a valori attorno a 0.2, tipici di un suolo roccioso, quando la neve si è sciolta completamente.

Figure 3.2: Valori medi mensili e standard deviation della radiazione infrarossa incidente.

Figure 3.3: Valori medi mensili e standard deviation dell'albedo superficiale.

3.2 Copertura nuvolosa

I dati registrati dal radiometro SPN1, installato dall'unità operativa CNR specificatamente nell'ambito del progetto e che misura contemporaneamente sia la radiazione solare globale che la frazione diffusa, sono stati utilizzati per stimare la copertura nuvolosa da durante la stagione estiva 2019-2020. Nello specifico sono stati utilizzati 3 metodi differenti, uno proposto in Perez et al. (1990) e altri due in Batlless et al. (2000).

Perez et al. (1990) propongono una metodologia *Clear Sky Detection* di tipo *cloudless* (CSDc) basata su misure orarie. In particolare, viene definito un indice di chiarezza del cielo (*clearness*, ε). Utilizzando il rapporto tra irradianza diretta e diffusa in funzione della variazione dell'angolo zenitale solare viene calcolato ε per ogni valore orario secondo l'Equazione 3.1

$$\varepsilon = 1 + (E_{bn}/E_d)/(1 + 1.041z^3) \quad (3.1)$$

dove E_{bn} è l'irradianza diffusa, E_d è l'irradianza diretta e z è l'angolo zenitale solare. Se $\varepsilon \geq 6.2$, si ritiene che ci siano condizioni di cielo sereno.

La Figura 3.4 mostra la percentuale di misure orarie identificate come nuvolose secondo tale metodo. Come si vede, tale percentuale varia da circa il 55% a settembre 2019 a circa il 90% di febbraio 2020. Nei 3 mesi estivi si ha una percentuale di poco inferiore all'80%. Si noti che nei mesi agli estremi della stagione in cui la radiazione solare è presente i risultati possono essere inficiati dai bassi valori della radiazione stessa. Per evitare questo è stato impostato un limite minimo nella radiazione solare globale teorica attesa pari a $250W/m^2$.

Figure 3.4: Valori medi mensili della nuvolosità calcolata secondo Perez et al. (1990) nella stagione estiva 2019-2020.

In Battless et al. (2000) gli autori propongono un'altra metodologia CSDc, basata sempre su misure orarie di irradianza solare, e proponendo due criteri per identificare i periodi di cielo sereno. Nel primo si utilizza l'indice di chiarezza del cielo k_t (Equazione 3.2). Questo valore deve essere più grande di un valore minimo k_{tt} (3.3).

$$k_t = GHI/GHI_{ext} \quad (3.2)$$

$$K_{tt} = -0.3262 - 0.0032h + 0.6843\log_{10}(h) \quad (3.3)$$

dove GHI è l'irradianza globale, GHI_{ext} è l'irradianza solare extraterrestre e h è l'angolo di elevazione solare ($90 - z$).

Nel secondo si utilizza la frazione diffusa k (3.4). Questo valore deve essere più piccolo di un valore massimo k_k (3.5).

$$k = DIF/GHI \quad (3.4)$$

$$k_k = 1.0827 - 0.3893 * \log_{10}(h) \quad (3.5)$$

dove, DIF è l'irradianza diffusa.

In Figura 3.5 vengono mostrate le percentuali di misure risultate nuvolose utilizzando i due metodi di Battless et al. (2000), dove è stato considerato lo stesso valore minimo di radiazione globale teorica, pari a $250 W/m^2$. Come si vede il primo dei due metodi (barre nere) fornisce per i mesi centrali risultati simili a Perez et al. (1990), anche se leggermente più bassi. Per i mesi primaverili questo metodo fornisce valori molto più alti rispetto a Perez et al. (1990), mentre per quelli autunnali sono più simili. Il secondo metodo (barre grigie) fornisce sistematicamente molti meno valori considerati nuvolosi rispetto al primo (valori tra il 35% e il 60%).

Figure 3.5: Valori medi mensili della nuvolosità calcolata secondo Batlles et al. (2000) nella stagione estiva 2019-2020.

Chapter 4

Stabilità atmosferica, flussi alla superficie

4.1 Introduzione e definizioni

Nella analisi della struttura dello strato limite turbolento sono stati usati alcuni criteri e definizioni che vengono illustrati sinteticamente qui.

4.1.1 Decomposizione alla Reynolds, momenti secondi e stabilità

Le componenti della velocità sono indicate in termini di valore medio più fluttuazione $U_i + u_i$ dove $i = 1, 2, 3$; alternativamente ove opportuno le tre componenti della velocità sono indicate con $U + u$, $V + v$, $W + w$. Analogamente la temperatura potenziale è scritta come $\Theta + \theta$.

La energia cinetica media della turbolenza è definita da

$$E_K = \frac{\langle u_i u_i \rangle}{2} \quad (4.1)$$

dove si intende la somma sugli indici ripetuti.

La lunghezza di Obukhov è definita

$$\Lambda_O(z) = -\frac{T_{00} \tau^{3/2}}{g \langle w\theta \rangle} \equiv \frac{\tau^{3/2}}{\beta \langle w\theta \rangle} \quad (4.2)$$

in termini dei valori locali (alla quota z) dei flussi cinematici di quantità di moto $\tau = [\langle uw \rangle^2 + \langle vw \rangle^2]^{1/2}$ e di calore $\langle w\theta \rangle$; T_{00} è un valore di riferimento della temperatura potenziale e g la accelerazione di gravità. In condizioni di 'surface layer' (flussi costanti con la quota) si definisce $L_O = \Lambda_O(0)$. (Si noti che talvolta in letteratura la lunghezza di Obukhov viene definita come nella Eq. 4.2, dividendo per la costante di Von Karman κ).

Una differente misura della stabilità è fornita dal numero di Richardson. Nella nostra analisi viene utilizzato il numero di Richardson di bulk, calcolato su uno strato di spessore finito Δz :

$$R_B = \frac{\beta \Delta \Theta \Delta z}{(\Delta U)^2} \quad (4.3)$$

dove le differenze di temperatura e di velocità sono calcolate tra i valori alle due estremità dello strato (traendo vantaggio dal fatto che nella torre vento e temperatura sono misurati alle stesse quote).

La relazione tra numero di Richardson e lunghezza di Obukhov non è sempre univoca: risulta approssimativamente tale in condizioni instabili, e in condizioni di vento intenso nei casi stabili: vedi Fig. 4.1

Figure 4.1: numero di Richardson di bulk vs. inverso della lunghezza di Obukhov, calcolati sullo strato $2 < z < 9m$. Dati 2016-2019; a sinistra, condizioni instabili; a destra, condizioni stabili. Linea nera: profili log-lineari; linea rossa: funzioni proposte da Gryanik et al. (2020, Eqs. 32 e 33)

4.1.2 Profili dei momenti secondi

Mahrt and Vickers (2002), Banta et al. (2006), Mazzola et al. (2016) suggeriscono una distinzione tra 'traditional' SBL con flusso di momento e valore assoluto del flusso di calore decrescenti con la quota (tSBL), e 'upside-down' SBL con flusso di quantità di moto e TKE crescenti con la quota (uSBL).

Definiamo

$$\tau(z) = \tau(0)f_\tau, \quad (4.4)$$

$$\langle w\vartheta \rangle(z) = \langle w\vartheta \rangle(0)f_Q \quad (4.5)$$

e

$$u_* = \tau(0)^{1/2}. \quad (4.6)$$

$$\theta_* = -\langle w\vartheta \rangle(0)/\tau(0)^{1/2}. \quad (4.7)$$

Nei casi tSBL si assume una dipendenza lineare dei flussi con la quota (per il flusso di momento, si veda Nieuwstadt, 1984b,a, 1985):

$$f_\tau(z) = 1 - z/h_\tau \quad (4.8)$$

$$f_Q(z) = 1 - z/h_Q \quad (4.9)$$

In base a questa formulazione, i flussi vanno a zero alla altezza del PBL.

Per i casi uSBL si possono definire delle scale di variazione:

$$f_\tau(z) = 1 + z/s_\tau \quad (4.10)$$

$$f_Q(z) = 1 + z/s_Q \quad (4.11)$$

e si noti che s_Q può essere sia positiva sia negativa (in questo caso vale la Eq. 4.9 con $h_Q = -s_Q$).

Si veda Mazzola et al. (2016) per una discussione dei profili basati sui dati a CCT.

4.1.3 Profili di similarità locale in condizioni stabili

Le formule di velocità e temperatura medie nello strato superficiale stabile si basano sull'applicabilità locale della MOST:

$$\frac{1}{\tau^{1/2}} \frac{dU}{dz} = \frac{1}{\kappa z} + \frac{\alpha}{\Lambda_O} \quad (4.12)$$

$$\frac{\tau^{1/2}}{-\langle w\vartheta \rangle} \frac{d\Theta}{dz} = \frac{\beta_0}{\kappa z} + \frac{\beta_1}{\Lambda_O} \quad (4.13)$$

Secondo HÖGstrÖM (1988) (see also Tampieri, 2017, pages 94 - 96) utilizziamo $\alpha = 6$, $\beta_0 = 0.95$, $\beta_1 = 8$; ma dovremmo anche considerare $\alpha = 5$ (Grachev et al., 2005) e $\beta_1 = 5$ (Van Ulden and Holtslag, 1985). YagÜE et al. (2006) trova un migliore accordo per il gradiente di temperatura adimensionale utilizzando $\beta_1 \simeq 5$. Inoltre, $\kappa = 0.37$.

Assumendo condizioni dello strato superficiale, cioè flussi costanti con l'altezza, si ottengono i profili logaritmici:

$$\frac{U(z) - U(z_1)}{u_*} = \frac{1}{\kappa} \ln \frac{z}{z_1} + \frac{\alpha}{\Lambda_O} (z - z_1) \quad (4.14)$$

per la velocità.

La semplice estensione del gradiente verticale dello strato superficiale della velocità media e della temperatura a condizioni di flussi verticali variabili di quantità di moto e calore sensibile si legge:

$$\frac{1}{u_*} \frac{dU}{dz} = \frac{1}{\kappa z} f_\tau^{1/2} + \frac{\alpha}{L_O} \frac{f_Q}{f_\tau} \quad (4.15)$$

e

$$\frac{1}{\theta_*} \frac{d\Theta}{dz} = \frac{\beta_0}{\kappa z} f_Q f_\tau^{-1/2} + \frac{\beta_1}{L_O} \frac{f_Q^2}{f_\tau^2} \quad (4.16)$$

vedere, per esempio, eq. 19 e eq. 52 in Zilitinkevich and Esau (2005), per il limite superiore di z/L (errore di stampa nel commento della temperatura).

Si noti che se $h_\tau \simeq h_Q$, o $s_\tau \simeq s_Q$, la dipendenza dalla variazione di flusso con l'altezza é principalmente limitata alla parte logaritmica del profilo (producendo un fattore $(1 - z/h)^{1/2}$), mentre la parte lineare del profilo non risente della divergenza del flusso verticale.

I profili verticali sono ottenuti per integrazione delle Eqs. 4.15 e 4.16:

$$\frac{U(z) - U(z_1)}{u_*} = \int_{z_1}^z \left[\frac{1}{\kappa z} f_\tau^{1/2} + \frac{\alpha}{L_O} \frac{f_Q}{f_\tau} \right] dz \quad (4.17)$$

e

$$\frac{\Theta(z) - \Theta(z_1)}{\theta_*} = \frac{1}{\kappa} \int_{z_1}^z \left[\frac{\beta_0}{z} f_Q f_\tau^{-1/2} + \frac{\beta_1}{L} \frac{f_Q^2}{f_\tau^2} \right] dz \quad (4.18)$$

Con la scelta di profili lineari per momenti del secondo ordine, l'Eq. 4.17 può essere integrata (vedere Sezione. 4.1.3) ottenendo, nei casi tSBL e uSBL:

$$\frac{U(z) - U(z_1)}{u_*} = \frac{1}{\kappa} \mathcal{I}_1(z, z_1) + \frac{\alpha}{L_O} \mathcal{I}_2(z, z_1) \quad (4.19)$$

con $z < \min[h_\tau, h_Q]$.

Si noti che questi profili si basano sulla similarità locale, ovvero la velocità e la temperatura sono in equilibrio con i valori locali dei flussi, e i valori dei coefficienti *alpha* e *beta_i* sono costanti.

Appendice: integrali

Nel range $x < 1$:

$$\int \frac{\sqrt{(1-x)}}{x} dx = 2\sqrt{(1-x)} - \ln(1 + \sqrt{(1-x)}) + \ln(|1 - \sqrt{(1-x)}|) + C \quad (4.20)$$

$$\int \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) + C \quad (4.21)$$

$$\int \frac{x}{1-x} dx = -\ln(1-x) - x + C \quad (4.22)$$

Quindi, inserendo $t = z/h_\tau$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}_1(b, a) &\equiv \int_a^b \frac{f_\tau^{1/2}}{z} dz = \int_{a/h_\tau}^{b/h_\tau} \frac{\sqrt{1-t}}{t} dt = \\
&= \left[2\sqrt{(1-t)} - \ln(1 + \sqrt{(1-t)}) + \ln(|1 - \sqrt{(1-t)}|) \right]_{a/h_\tau}^{b/h_\tau}
\end{aligned} \tag{4.23}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}_2(b, a) &\equiv \int_a^b \frac{f_Q}{f_\tau} dz = \int_a^b \frac{1 - z/h_Q}{1 - z/h_\tau} dz = \\
&= \int_a^b \frac{1}{1 - z/h_\tau} dz - \frac{1}{h_Q} \int_a^b \frac{z}{1 - z/h_\tau} dz = \\
&= h_\tau \int_{a/h_\tau}^{b/h_\tau} \frac{1}{1-t} dt - \frac{h_\tau^2}{h_Q} \int_{a/h_\tau}^{b/h_\tau} \frac{t}{1-t} dt = \\
&= h_\tau [-\ln(1-t)]_{a/h_\tau}^{b/h_\tau} + \frac{h_\tau^2}{h_Q} [\ln(1-t) + t]_{a/h_\tau}^{b/h_\tau}
\end{aligned} \tag{4.24}$$

4.1.4 SBL: profili teorici

In Fig. 4.2 sono mostrati alcuni risultati che permettono di valutare l'effetto dei flussi variabili sul profilo del vento. A scopo di esempio, si sono scelti i valori mediani per le scale di altezza, per tSBL e uSBL, relativi al 2018; per la stabilità si è considerato il caso neutrale, ed il valore mediano di $1/L_O$ per tutti i casi stabili.

L'effetto dei flussi variabili è minore, escludendo i livelli vicino alla sommità dello strato limite (dove la quantità di moto o il flusso di calore vanno a zero). In pratica l'effetto può essere osservato solo per dati vicini a h_τ o H_Q .

Il risultato di questa analisi è dunque che si possono usare le formule di strato superficiale con una buona approssimazione, anche quando sia presente divergenza verticale dei flussi, quando i parametri $\Delta y/y_{medio}$ per flusso di momento e flusso di calore (vedi sezione 4.3.1) sono abbastanza piccoli. Dalla Fig. 4.3 risulta che, con la configurazione attuale dei sensori sulla torre, nel caso tSBL con $h > 15m$, e nel caso uSBL con $s \equiv -h > 5m$, avremo una variazione inferiore a 0.8 volte il valore medio.

4.2 Analisi dei dati 30 minuti, 2016

4.2.1 Statistiche

Valori mediani per SBL ($\langle w\theta \rangle < 0$, $\tau > 0$ a 2 e 9 m): 4500 dati

$$\begin{aligned}
U(10m) &= 3.1ms^{-1}, \text{ dir più frequente } 225-315 \\
1/L_O &= 0.07 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m \\
\tau &= 0.04 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m \\
\langle w\theta \rangle &= -0.01 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m
\end{aligned}$$

Valori mediani per CBL ($\langle w\theta \rangle > 0$, $\tau > 0$ a 2 e 9 m): 4200 dati

$$\begin{aligned}
U(10m) &= 2.0ms^{-1}, \text{ dir più frequente } 22.5 - 67.5 \\
1/L_O &= -0.23 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m \\
\tau &= 0.03 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m \\
\langle w\theta \rangle &= 0.033 \text{ medio sullo strato } 2 < z < 9m
\end{aligned}$$

Valori mediani per tSBL ($h_\tau > 0$, $h_Q > 0$, $E_K(0) > 0$; 600 dati)

$$\begin{aligned}
h_\tau &= 21m, h_Q = 24m, h_E = -17m \\
h_Q/h_\tau &= 1.1, h_E/h_\tau = -0.65
\end{aligned}$$

Figure 4.2: Profilo di velocità media con flussi variabili Eq. 4.19 (linea colorata continua) e con flussi costanti Eq. 4.14 (linea nera continua). In alto: tSBL neutrale, $h_\tau = 23m$; al centro: tSBL stabile $h_\tau = 23m$, $h_Q = 32m$, $1/L_O = 0.05m^{-1}$; in basso uSBL stabile $1/L_O = 0.05m^{-1}$: $s_\tau = 7m$, $h_Q = 15m$ (linea viola), $s_Q = 13m$ (linea verde).

Figure 4.3: Variazione entro lo strato $[2 - 9m]$ di una quantità generica, normalizzata al suo valore medio, in funzione della altezza, per un profilo lineare (vedi Sez. 4.1.2)

Figure 4.4: Distribuzione della velocità del vento, SBL, 2016

Figure 4.5: Distribuzione dell'inverso della lunghezza di Obukhov mediata sullo strato $2 < z < 9m$, SBL, 2016

Figure 4.6: Distribuzione della velocità del vento, CBL, 2016

Figure 4.7: Distribuzione dell'inverso della lunghezza di Obukhov mediata sullo strato $2 < z < 9m$, CBL, 2016. Notare che il valore mediano riportato in figura è ricavato dai dati nell'intervallo $-1 < 1/L_O < 0$, diverso da quello ricavato da tutti i dati e riportato nel testo.

Figure 4.8: Distribuzione della velocità del vento, SBL, 2018

Valori medi per uSBL ($h_\tau < 0$, $h_E < 0$, $\langle w\theta \rangle_0 < 0$; 1700 dati)

$s_\tau = 7m$, $s_Q = 2m$ (notare che il 25mo quartile = -15 ; il 75mo = 13), $s_E = 16m$
 $s_Q/s_\tau = 0.2$, $s_E/s_\tau = 2.0$

'Surface layer' vs. divergenza dei flussi

La distribuzione della quantità $|\Delta y/y_{medio}| \equiv |\Delta z/(z_{medio} - h_y)|$ nello strato $2 < z < 9m$, dove y è un momento secondo qualsiasi indica in quanti casi lo strato può essere considerato a flusso costante, se tale quantità è minore di una soglia, p.es. 20%.

Per SBL: per τ $\Delta y/y_{medio} < 0.2$ nel 18% dei casi, e il suo valore mediano è 0.61, ossia nella metà dei casi la divergenza del flusso di quantità di moto è relativamente grande; per $\langle w\theta \rangle$ le stesse quantità sono 21% e 0.54; per E_K 37% e 0.26.

Per CBL: per τ 16% e 0.63; per $\langle w\theta \rangle$ 29% e 0.43; per E_K 0.57% e 0.17.

Sintesi statistiche

- numero SBL $\simeq 4500$, CBL $\simeq 4200$
- numero SBL2CBL $\simeq 1300$, CBL2SBL $\simeq 1500$
- numero tSBL $\simeq 600$, uSBL $\simeq 1800$: ci sono più casi uSBL che tSBL
 per tSBL le altezze per momento e flusso di calore sono simili, per TKE abbiamo sia casi t sia casi u per uSBL la scala per TKE è il doppio di quella del momento (confrontare con tabella 3 del paper QJRMS), per wt abbiamo sia casi t sia casi u
- in più del 50% dei casi la variazione dei momenti secondi con la quota è dell'ordine del 50% rispetto al valore medio

4.3 Analisi dei dati 30 minuti, 2018

4.3.1 Statistiche

Valori medi per SBL ($\langle w\theta \rangle < 0$, $\tau > 0$ a 2 e 9 m): 6000 dati

$U(10m) = 5.3ms^{-1}$, dir più frequente 225-315
 $1/L_O = 0.05$ medio sullo strato $2 < z < 9m$
 $\tau = 0.06$ medio sullo strato $2 < z < 9m$
 $\langle w\theta \rangle = -0.02$ medio sullo strato $2 < z < 9m$

Figure 4.9: Distribuzione dell'inverso della lunghezza di Obukhov mediata sullo strato $2 < z < 9m$, SBL, 2018

Figure 4.10: Distribuzione della velocità del vento, CBL, 2018

Valori mediani per CBL ($\langle w\theta \rangle > 0$, $\tau > 0$ a 2 e 9 m): 2600 dati

$U(10m) = 1.9ms^{-1}$, dir più frequente 200 - 250
 $1/L_O = -0.16$ medio sullo strato $2 < z < 9m$
 $\tau = 0.02$ medio sullo strato $2 < z < 9m$
 $\langle w\theta \rangle = 0.016$ medio sullo strato $2 < z < 9m$

Valori mediani per tSBL ($h_\tau > 0$, $h_Q > 0$, $E_K(0) > 0$; 850 dati)

$h_\tau = 23m$, $h_Q = 32m$, $h_E = -21m$
 $h_Q/h_\tau = 1.3$, $h_E/h_\tau = -0.7$

Valori mediani per uSBL ($h_\tau < 0$, $h_E < 0$, $\langle w\theta \rangle_0 < 0$; 2000 dati)

$s_\tau = 7m$, $s_Q = 2m$ (notare che il 25mo quartile = -15 ; il 75mo = 13), $s_E = 15m$
 $s_Q/s_\tau = 0.2$, $s_E/s_\tau = 1.7$

Figure 4.11: Distribuzione dell'inverso della lunghezza di Obukhov mediata sullo strato $2 < z < 9m$, CBL, 2018

'Surface layer' vs. divergenza dei flussi

La distribuzione della quantità $|\Delta y/y_{medio}| \equiv |\Delta z/(z_{medio} - h_y)|$ nello strato $2 < z < 9m$, dove y è un momento secondo qualsiasi indica in quanti casi lo strato può essere considerato a flusso costante, se tale quantità è minore di una soglia, p.es. 20%.

Per SBL: per τ $\Delta y/y_{medio} < 0.2$ nel 22% dei casi, e il suo valore mediano è 0.51, ossia nella metà dei casi la divergenza del flusso di quantità di moto è relativamente grande; per $\langle w\theta \rangle$ le stesse quantità sono 26% e 0.46; per E_K 38% e 0.26.

Per CBL: per τ 15% e 0.65; per $\langle w\theta \rangle$ 13% e 0.77; per E_K 0.42% e 0.23.

Sintesi statistiche

- numero SBL $\simeq 6000$, CBL $\simeq 2600$
- numero SBL2CBL $\simeq 1400$, CBL2SBL $\simeq 1600$
- numero tSBL $\simeq 900$, uSBL $\simeq 2000$: ci sono più casi uSBL che tSBL
per tSBL le altezze per momento e flusso di calore sono simili, per TKE abbiamo sia casi t sia casi u per uSBL la scala per TKE è il doppio di quella del momento (confrontare con tabella 3 del paper QJRMS), per wt abbiamo sia casi t sia casi u
- approx nel 50% dei casi la variazione dei momenti secondi con la quota è minore del 50% rispetto al valore medio

4.4 Analisi dei momenti secondi della turbolenza

4.4.1 Motivazioni

La disponibilità di un grande data set di osservazioni ha permesso di indagare la struttura della turbolenza nello strato superficiale (surface layer), confrontando i risultati ottenuti con la letteratura.

Poichè le parametrizzazioni correntemente usate si basano anche sulla universalità di alcune relazioni, le analisi che seguono forniscono importanti suggerimenti anche in merito alle parametrizzazioni stesse.

4.4.2 La ripartizione di energia cinetica turbolenta nelle componenti orizzontale e verticale e l'effetto della velocità del vento

Nel subrange inerziale (tipicamente frequenze maggiori di qualche Hz, ovvero scale spaziali alle quali la dissipazione viscosa è importante, ovvero il numero di Reynolds è basso, diciamo $R_e \sim 1$) ci si aspetta che la turbolenza sia approssimativamente isotropa $\langle u^2 \rangle \simeq \langle v^2 \rangle \simeq \langle w^2 \rangle$, mentre se si considera lo spettro completo della turbolenza nello strato superficiale (dove l'influenza del suolo è importante) le componenti orizzontali sono dominanti, come si legge in ogni libro di testo (per esempio Tampieri, 2017): approssimativamente $\langle u^2 \rangle / \langle w^2 \rangle \simeq 4$, $\langle v^2 \rangle / \langle w^2 \rangle \simeq 2$ in condizioni prossime alla neutralità.

In condizioni stabili ci si aspetta una riduzione della varianza della componente verticale rispetto alle componenti orizzontali; al contrario in condizioni convettive la varianza della componente verticale può essere dominante.

Studi recenti hanno mostrato che la presenza di perturbazioni a bassa frequenza, dette 'submeso motions', tende a generare un aumento della varianza delle componenti orizzontali della velocità. Un indicatore non univoco della presenza di 'submeso motions' è costituito dalla velocità del vento (vedi per esempio Schiavon et al., 2019) in condizioni neutri o stabili.

Il rapporto $\langle w^2 \rangle / (2E_K)$ è riportato in Fig. 4.12 in funzione della stabilità, coprendo sia casi instabili sia stabili, e in Fig. 4.13 in funzione della velocità del vento, per condizioni prossime alla neutralità. Si osserva che tale rapporto è più basso del valore generalmente accettato in letteratura per condizioni prossime alla neutralità (simile a quanto osservato in Artico). Si osserva ancora che per venti deboli ($U(z) < 2\text{ms}^{-1}$) la componente verticale risulta molto più bassa, in condizioni prossime alla neutralità, di quanto non accada per venti forti ($U(z) > 5\text{ms}^{-1}$), consistente con le osservazioni in letteratura.

Nei casi stabili l'analisi della Fig. 4.12 è essere estesa ad un intervallo di stabilità più ampio, in termini di lunghezza di Obukhov e di numero di Richardson: vedi Fig. 4.14. Si nota che la velocità del vento separa i dati con lo stesso valore di z/Λ_O (a velocità basse lo share è più basso), mentre questo non accade se i dati sono espressi in funzione del numero di Richardson (a basse velocità corrispondono bassi gradienti, e quindi R_B più alti).

4.4.3 La dipendenza del flusso di quantità di moto normalizzati dalla velocità del vento

In analogia con quanto discusso per il rapporto $\langle w^2 \rangle / (2E_K)$ viene presentato qui il rapporto tra il flusso di quantità di moto e la energia cinetica media della turbolenza. Il valore di riferimento dalla letteratura è $\tau / (2E_K) \simeq 0.045$. Nella Fig. 4.15 sono mostrati sia τ , modulo del vettore flusso, sia le due componenti longitudinale e trasversale. In generale si può notare come il livello più basso appaia più sensibile alle variazioni di velocità del vento.

Per quanto riguarda i casi stabili, la Fig. 4.16 riporta $\tau(z) / (2E_K)$ vs. z/Λ_O a vs. R_B . L'effetto della velocità del vento è abbastanza evidente a stabilità intermedie (usando z/Λ_O); in generale si osserva una diminuzione del rapporto all'aumentare della stabilità.

4.4.4 Il flusso verticale di calore sensibile

Analogamente all'analisi fatta per la ripartizione della TKE nelle sue componenti orizzontali e verticali, e per il flusso di quantità di moto, si presenta la dipendenza del flusso di calore sensibile normalizzato $\langle w\theta \rangle / (E_k \langle \theta^2 \rangle)^{1/2}$, in funzione della stabilità della velocità del vento. Si osserva in Fig. 4.17 una evidente separazione dei dati per venti bassi ed alti a valori intermedi di z/Λ_O (laddove con venti deboli il flusso di calore risulta trascurabile); in funzione di R_B risulta evidente che il flusso è piccolo per alti R_B (ossia piccoli gradienti del vento); risulta anche ben definito il minimo (cioè la massima ampiezza del flusso di calore) per condizioni intermedie di stabilità ($0.01 < R_B < 0.03$). Questo minimo non può essere imputato al fatto che a causa delle disomogeneità del terreno la varianza della temperatura non tende a zero per condizioni che approssimano quelle neutri: vedi Fig. 4.18 che mostra che la varianza della temperatura si riduce con regolarità in condizioni prossime alla neutralità.

Figure 4.12: $\langle w^2 \rangle / (2E_K)$ vs. $z / \Lambda_O(z)$ per i due livelli a 2 e 9m; dati mediati su 30min, anni 2016-2019. Le barre di errore corrispondono al 25mo e 75mo percentile, il quadrato al valore mediano. Le aree rosse indicano la variabilità del rapporto dalla letteratura, per $|z / \Lambda_O(z)| < 0.05$ (neutrale) e per $z / \Lambda_O(z) > 2.5$ (molto stabile). In alto: tutti i dati, per entrambi i livelli; centro: livello 2m: l'area viola indica la variabilità per tutti i dati, i simboli rossi corrispondono a venti deboli, quelli neri a venti intensi, per condizioni neutrali o di bassa stabilità $|1/L_O| < 0.05$ nello strato $2 < z < 9m$; in basso: come al centro, per il livello $z = 9m$.

Figure 4.13: $\langle w^2 \rangle / (2 E_K)$ vs. $U(z)$ per i due livelli a 2 e 9m; dati mediati su 30min, anni 2016-2019. Si noti che l'effetto della velocità del vento risulta più evidente a $z = 2m$.

Figure 4.14: Come in Fig. 4.12, casi stabili, entrambi gli anemometri. In alto: in funzione di z/Λ_O ; in basso: in funzione di R_B .

Figure 4.15: In alto: $\tau(z)/(2E_K)$ vs. $U(z)$ per i due livelli a 2 e 9m; dati mediati su 30min, anni 2016-2019, condizioni prossime alla neutralità. La linea rossa corrisponde al valore neutrale di letteratura, approssimato bene dai dati a $z = 2m$ per velocità del vento superiore a circa $5m s^{-1}$. Al centro e in basso: $\langle u_i w \rangle / (2E_K)$ vs. $U(z)$ per i due livelli. La componente trasversale $\langle vw \rangle$ risulta sempre minore (spesso molto minore) di quella longitudinale; in generale entrambi i flussi vanno a zero per basse velocità.

Figure 4.16: $\tau(z)/(2E_K)$ in funzione della stabilità, come in Fig. 4.15 in alto, casi stabili, entrambi gli anemometri. In alto: in funzione di z/Λ_O ; in basso: in funzione di R_B .

Figure 4.17: $\langle w\theta \rangle / (E_k \langle \theta^2 \rangle)^{1/2}$ in funzione della stabilità; casi stabili, entrambi gli anemometri. In alto: in funzione di z/Λ_O ; in basso: in funzione di R_B .

Figure 4.18: $\langle \theta^2 \rangle$ vs R_B .

Figure 4.19: Profilo del vento, casi stabili. I colori dei simboli indicano diverse classi di velocità: i simboli gialli corrispondono a tutti i dati. In alto: in funzione di z/Λ_O ; in basso: in funzione di R_B . La linea nera corrisponde alla funzione 4.14, la linea rossa all'integrale della funzione proposta da Gryanik et al. (2020, Eq. 32).

4.5 Osservazioni dei profili di vento e temperatura

4.5.1 Condizioni stabili

Le considerazioni sulla divergenza verticale dei momenti secondi e sul loro effetto sui profili di similarità per vento e temperatura (vedi Sez. ??) ci permettono di studiare la dipendenza delle differenze di vento e temperatura in funzione della stabilità e della velocità del vento, assumendo che valgano condizioni di 'surface layer'. Le analisi che seguono sono state fatte imponendo un valore $|\Delta y/y_{medio}| < 0.8$.

La differenza nondimensionale della velocità del vento tra 2 e 9m è riportata in Fig. 4.19, in funzione della stabilità. Analogamente in Fig. 4.20 per quanto riguarda la temperatura.

I valori osservati sono consistenti con i profili di similarità Eqs. 4.17 e 4.18 applicati ad uno strato a flusso costante, per velocità del vento superiori a $5ms^{-1}$. Per valori inferiori, e per $z/L_O > 0.5$, le differenze di velocità sono più basse di quanto predetto dalla similarità. Un analogo effetto si osserva per il profilo di temperatura, per $z/L_O > 1$.

Figure 4.20: Profilo di temperatura, casi stabili. I colori dei simboli indicano diverse classi di velocità: i simboli gialli corrispondono a tutti i dati. In alto: in funzione di z/Λ_O ; in basso: in funzione di R_B . Linea nera: Eq. 4.18 per flussi costanti, linea rossa all'integrale della funzione proposta da Gryanik et al. (2020, Eq. 33).

Chapter 5

Simulazioni con il modello idrodinamico BOLAM

5.1 Descrizione del modello

Gli studi sulla base della simulazione dei processi atmosferici sono stati effettuati con l'uso del modello Bolam. Bolam (Buzzi et al., 1994) (Buzzi et al., 2003) e' un modello numerico dell'atmosfera basato sulle equazioni di Navier-Stokes nell'approccio idrostatico. Le variabili prognostiche del modello sono: le componenti orizzontali del vento, la temperatura assoluta, l'umidita' specifica, l'energia cinetica turbolenta (TKE), la pressione superficiale e 5 grandezze microfisiche. Bolam, in atmosfera, usa una coordinate verticale ibrida, che alla superficie e' la coordinata "sigma" che segue la superficie terrestre ed in quota gradualmente tende alle superfici isobariche (coordinata "p") con l'aumento del passo tra i livelli con la quota; il fattore di rilassamento dalla coordinata "sigma" alla coordinata "p" e' definito in funzione dell'altezza dell'orografia del modello. La discretizzazione orizzontale del modello e' basata sulla griglia sfalsata "Arakawa-C" (Arakawa and Lamb, 1977) usando il sistema delle coordinate ruotate, con i passi di latitudine e longitudine regolari. Lo schema numerico usato in Bolam e' "split" esplicito, e "forward-backward" per le onde gravitative. Lo schema 3-D dei flussi medi pesati ("3-D weighted average flux" - WAF) e' usato per il trasporto (avvezione) (Hubbard and Nikiforakis, 2003) di tutte le variabili escluso alcune variabili microfisiche (idrometeorie) per le quali e' usato lo schema semi-Lagrangiano. Per tutte le variabili prognostiche (escluso la pressione superficiale) e' usata la diffusione orizzontale del secondo ordine. Nel modello Bolam sono applicate le seguenti parametrizzazioni dei processi fisici: due parametrizzazioni combinate dei processi della radiazione atmosferica, la prima (Ritter and Geleyn, 1992) e la seconda (Morcrette, 1991) (Mlawer et al., 1997) ; una parametrizzazione originale dei processi microfisici per 5 grandezze microfisiche; una parametrizzazione dei processi convettivi (Kain and Fritsch, 1990) ; una parametrizzazione originale dei processi dello scambio turbolento nello strato superficiale basata sulla teoria di similarita' di Monin-Obukhov (Monin and Obukhov, 1955) e dei processi turbolenti in atmosfera basata sull'equazione prognostica per l'energia cinetica turbolenta (TKE) del secondo ordine di chiusura (Zampieri et al., 2005) ; una parametrizzazione originale dei processi al suolo vegetato e al manto nevoso multistrato (modello della terraferma "Pochva").

5.2 Configurazione delle simulazioni modellistiche

Le simulazioni numeriche con il modello dell'atmosfera Bolam sono state effettuate su una griglia orizzontale impostata sulle coordinate ruotate con il centro di rotazione nel punto di Jang Bogo (latitudine -74.624, longitudine 164.229), il passo della griglia usato e' di 0.075 gradi (in entrambe le direzioni) equivalente a 8 km circa. Sono stati usati 60 livelli verticali in atmosfera, 13 livelli nel suolo e 10 livelli nel manto nevoso. Il dominio del modello con l'altezza dell'orografia e' presentato sulla figura 5.1.

Le simulazioni sono state eseguite in regime "hindcast": per la definizione delle condizioni al

Figure 5.1: Altezza dell'orografia (m) di Bolam sul dominio usato nel progetto

contorno orizzontale sono stati usati i dati dell'analisi oggettiva globale IFS-ECMWF con la cadenza di 6 ore, tali dati sono disponibili con risoluzione orizzontale di 0.125 gradi in geografia ruotata, che equivalgono a 13 km circa. Un'unica simulazione della durata di 14 mesi e' stata effettuata nel regime descritto, di cui i primi 2 mesi erano necessari per creare il regime dell'equilibrio dei processi idro-termici nel suolo; i dati di output della simulazione presi in considerazione non includono questi due mesi. La simulazione parte il 1 gennaio 2018 alle 0 UTC e termina il 1 marzo 2019 alle 0 UTC.

5.3 Due configurazioni dei dataset fisiografici sono state usate nelle simulazioni numeriche dell'atmosfera

Il modello originale "Pochva" della terraferma usato in BOLAM richiede la definizione dei parametri fisici del suolo (capacita' idrica e termica, conducibilita' idrica etc. alle varie profondita', albedo, emissivita' del suolo secco ed umido, etc.). La definizione di tali grandezze in "Pochva" viene effettuata usando una serie di dataset fisiografici globali, in particolare per le grandezze del suolo viene usato il dataset globale del "Food and Agriculture Organization of United Nations" (ONU-FAO, www.fao.org) che e' il migliore dataset globale dei tipi pedologici. Purtroppo, tale dataset non contiene il dominio antartico (non e' considerato un dominio di interesse agricolo) e non ci sono dataset alternativi perche' dal punto di vista modellistico globale dell'atmosfera l'Antartide e' considerato come un ghiacciaio. Usando questa ipotesi, in Pochva sono inizialmente stati definiti tutti i parametri fisici del suolo e della superficie dell'Antartide come parametri del ghiacciaio. Il primo esperimento numerico e' stato effettuato con questa configurazione, convenzionalmente tale simulazione e' stata chiamata "ghiacciaio" ("glacier"). I primi confronti dei dati della simulazione al punto Jang Bogo con i dati delle osservazioni per le grandezze meteorologiche (temperatura a 2 m, etc.) hanno dimostrato che il modello dell'atmosfera simula un sensibile errore sistematico del regime termico alla superficie, un sovraraffreddamento. E' un risultato atteso considerando il fatto che la stazione Jang Bogo e' situata non sulla superficie glaciale ma nella zona costiera scoperta dal ghiacciaio antartico. E' sorta quindi la necessita' di definire la superficie antartica non ghiacciata nella zona costiera. Per tale definizione sono stati usati altri dataset fisiografici usati nella modellistica di Bolam, in particolare, i campi della temperatura media climatica dell'area a 2 m sopra la superficie e l'oscillazione massima climatica nel periodo di 36 anni (1979-2014) calcolate sulla base dei campi di rianalisi dell'IFS-ECMWF (fig. 5.2). La zona antartica costiera e' stata definita come la zona della terraferma dove la temperatura media annuale e' superiore a -25 gradi C e l'oscillazione massima annuale e' inferiore a 60 gradi. In tale zona e' stato definito un tipo pedologico "roccia erosa" ("Regosols" nella terminologia del dataset del FAO) priva della

Figure 5.2: Grandezze medie climatologiche (1979-2014) derivate dalla rianalisi dell'ECMWF, a sinistra temperatura a 2 m, a destra ampiezza massima annuale dell'oscillazione della temperatura a 2 m

Figure 5.3: Tipi pedologici usati nella simulazione di Bolam "no glacier"

copertura vegetale, i parametri fisici del suolo in quella sono stati definiti in corrispondenza del tale tipo pedologico. La distribuzione spaziale del suolo non glaciale si puo' vedere sulla figura 5.3. Dopo la ridefinizione dei parametri fisici del suolo nella zona della costa antartica la simulazione numerica di Bolam e' stata ripetuta, tale esperimento e' stato convenzionalmente chiamato "no ghiacciaio" ("no glacier").

Oltre alla definizione della zona costiera come superficie non glaciale e' stata modificata la definizione dell'albedo della neve accumulata alla superficie. Tale modifica e' stata fatta a causa dell'empirico fatto che la superficie del vasto ghiacciaio antartico nelle sue zone interne e' caratterizzato da valori dell'albedo molto elevati, ma tali valori non sono adatti per le zone costiere nonche' sul ghiaccio marino dove il manto nevoso viene depositato non sulla superficie del ghiacciaio continentale. In seguito a tali considerazioni, nel modello e' stato definito un algoritmo della definizione dell'albedo del manto nevoso che distingue le zone del ghiacciaio continentale dalle altre zone.

Chapter 6

Risultati modellistici e confronto con le osservazioni

6.1 Confronto statistico tra osservazioni e modello: strato superficiale

6.1.1 Distribuzioni

La distribuzione delle osservazioni, per alcune grandezze, e le corrispondenti distribuzioni per le simulazioni BOLAM-g e BOLAM-ng, sono presentate nelle Figure 6.1 per la velocità del vento a $z = 10m$, 6.2 per la temperatura a $z = 2m$ (per quanto riguarda le osservazioni, è stata usata la temperatura sonica, che per questo sensore, anemometro sonico, si presenta in ottimo accordo con la misura a $z = 10m$ effettuata con un termometro convenzionale), 6.3 per il flusso di quantità di moto, 6.4 per il flusso verticale di calore sensibile, 6.5 per la energia cinetica media della turbolenza.

I momenti secondi dalle osservazioni sono la media tra i valori misurati a 2 e 9m; per quanto riguarda il modello, è stato usato il valore al livello più basso.

Dalle distribuzioni si osserva

- la distribuzione della temperatura migliora per BOLAM-ng rispetto a BOLAM-g: valore mediano $256K$ rispetto a $254K$ rispettivamente, contro un valore mediano dei dati di $261K$, e presenta anche un secondo massimo alle temperature più alte (nei dati questo è il massimo principale: vedi Fig. 6.2);
- il modello in versione BOLAM-ng presenta un numero di casi instabili molto maggiore che nella versione BOLAM-g (Fig. 6.4, in basso) più aderente alla realtà dei dati (Fig. 6.4, in alto).

6.1.2 Indici statistici

Per ciascuna variabile (U , Θ , τ , $\langle w\theta \rangle$, TKE) sono stati calcolati i seguenti indici, usando le osservazioni mediate a $30min$ e a $10min$, e cercando il valore più prossimo, in termini temporali (comunque distante meno di $9min$), dalla simulazione del modello, campionata ogni $10min$:

$$\text{bias} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)}{N} \quad (6.1)$$

$$\text{rel error} = \frac{\sum_{i=1}^N |x_i/y_i - 1|}{N} \quad (6.2)$$

$$\text{rmse} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2}{N}} \quad (6.3)$$

Figure 6.1: Distribuzione della velocità del vento [$m s^{-1}$]. In alto: osservazioni (medie su 30min); al centro: BOLAM-g; in basso: BOLAM-ng.

Figure 6.2: Come in Fig. 6.1, per la distribuzione della temperatura [K].

Figure 6.3: Come in Fig. 6.1, per la distribuzione del flusso verticale di quantità di moto τ [$m^2 s^{-2}$].

Figure 6.4: Come in Fig. 6.1, per la distribuzione del flusso verticale di calore sensibile $\langle w\theta \rangle$ [Kms^{-1}].

Figure 6.5: Come in Fig. 6.1, per la distribuzione della energia cinetica turbolenta (TKE) [$m^2 s^{-2}$].

simulazione BOLAM-glacier

I valori degli indici sono:

- $U(10m)$:
10 min obs. rmse= 3.7105 bias= -0.6254 rel error= 0.1650
30 min obs. rmse= 3.6782 bias= -0.7488 rel error= 0.8069
- $\Theta(2m)$:
10 min obs. rmse= 7.8169 bias= -7.3177 rel error= 0.0284
30 min obs. rmse= 7.8796 bias= -7.4055 rel error= 0.0287
- τ :
10 min obs. rmse= 0.2792 bias= -0.0023 rel error= 2.1217
30 min obs. rmse= 0.4098 bias= -0.0098 rel error= 1.6511
- $\langle w\theta \rangle$:
10 min obs. rmse= 0.0529 bias= -0.0115 rel error= 0.2025
30 min obs. rmse= 0.0663 bias= -0.0131 rel error= 0.7132
- TKE:
10 min obs. rmse= 2.8657 bias= -0.5774 rel error= 1.0532
30 min obs. rmse= 3.6290 bias= -0.9727 rel error= 0.8531

simulazione BOLAM-no glacier

In questo caso sono stati calcolati gli indici anche selezionando venti deboli ($U < 2ms^{-1}$) e venti forti ($U > 5ms^{-1}$), e nel caso di venti deboli, solo i casi stabili (SBL: $L_O > 0$). In merito, si veda anche la Sez. 4.4.

I valori degli indici sono:

- $U(10m)$:
10 min obs. rmse= 3.6870 bias= -0.7185 rel error= 0.1522
30 min obs. rmse= 3.6524 bias= -0.8554 rel error= 0.7722
 $U < 2$ rmse= 2.1848 bias= 1.3682 rel error= 1.4288
 $U < 2$, SBL rmse= 2.3123 bias= 1.4682 rel error= 1.4213
 $5 < U < 20$ rmse= 5.5053 bias= -4.3722 rel error= 0.4765
- $\Theta(2m)$:
10 min obs. rmse= 5.6666 bias= -4.8544 rel error= 0.0191
30 min obs. rmse= 5.6883 bias= -4.8817 rel error= 0.0192
 $U < 2$ rmse= 4.9211 bias= -4.0444 rel error= 0.0162
 $U < 2$, SBL rmse= 5.5082 bias= -4.7523 rel error= 0.0188
 $5 < U < 20$ rmse= 6.5652 bias= -5.9670 rel error= 0.0229
- for τ :
10 min obs. rmse= 0.2791 bias= 0.0026 rel error= 2.3108
30 min obs. rmse= 0.4094 bias= -0.0050 rel error= 1.7705
 $U < 2$ rmse= 0.0560 bias= 0.0052 rel error= 2.3251
 $U < 2$, SBL rmse= 0.0644 bias= 0.0033 rel error= 2.5066
 $5 < U < 20$ rmse= 0.1545 bias= -0.0071 rel error= 1.0013

- $\langle w\theta \rangle$:
 - 10 min obs. rmse= 0.0504 bias= -0.0040 rel error= 0.1025
 - 30 min obs. rmse= 0.0640 bias= -0.0051 rel error= 0.3406
 - $U < 2$ rmse= 0.0252 bias= -0.0093 rel error= 4.4407
 - $U < 2$, SBL rmse= 0.0211 bias= -0.0028 rel error= 7.7337
 - $5 < U < 20$ rmse= 0.0308 bias= 0.0035 rel error= 0.2753
- TKE:
 - 10 min obs. rmse= 2.8567 bias= -0.5336 rel error= 1.1575
 - 30 min obs. rmse= 3.6159 bias= -0.9285 rel error= 0.8872
 - $U < 2$ rmse= 0.6445 bias= -0.2761 rel error= 1.0354
 - $U < 2$, SBL rmse= 0.7701 bias= -0.3839 rel error= 0.9489
 - $5 < U < 20$ rmse= 2.7339 bias= -1.5949 rel error= 0.7184

6.2 Confronto statistico tra osservazioni e modello: struttura generale della bassa atmosfera

6.2.1 Serie temporali

Sulla stazione Jang Bogo durante il periodo dello studio erano effettuate le osservazioni con i radiosondaggi a cadenza temperale di 24 ore. Da tali dati sono stati ricostruiti i profili verticali delle grandezze meteorologiche: temperatura e velocita' del vento. Le simulazioni di Bolam (v. chapter 5) erano eseguite con la scrittura dei dati di output speciali per gli scopi del progetto, in particolare, nel nodo della griglia del modello situato nel punto delle osservazioni Jang Bogo erano scritte varie grandezze sia alla superficie che sui livelli atmosferici del modello (profili verticali) con la cadenza temporale di 10 minuti. Queste grandezze in output comprendono i profili della temperatura, della velocita' del vento e della TKE. Con i dati osservati e simulati dei profili verticali della velocita' del vento e della temperatura sono state costruite le serie temporali presentate nelle figure 9.1 - 9.24, nelle quali le serie temporali sono divise per mesi dal marzo 2018 fin a febbraio 2019.

Il confronto dei risultati delle simulazioni con le osservazioni presentati sulle figure 9.1 - 9.24 e' ostacolato da una grossa differenza nelle risoluzioni temporali: nei dati osservativi la risoluzione e' 10 minuti, mentre nei dati osservativi e' 24 ore.

I grafici 9.1 - 9.12 dimostrano che durante le stagioni autunnale-invernale il modello simula il regime meteorologico nella troposfera bassa in modo soddisfacente. Si possono notare alcune incorrettezze nella simulazione delle perturbazioni, probabilmente, della scala sinottica. Un caso evidente e' quello relativo al periodo 16-19 luglio quando e' stato simulato un evento di vento forte associato ad una intrusione di aria calda, che non e' stato registrato nei dati osservativi; in realta' in questi giorni (17, 18, 19 luglio) mancano i dati del radiosondaggio. Durante le stagioni calde primaverile ed estiva i risultati delle due simulazioni, come si puo' vedere sui grafici 9.13 - 9.24, si differenziano in modo notevole. Sui livelli in basso la simulazione "no glacier" mostra le temperature di 5-6 gradi piu' alte rispetto alla simulazione "glacier" (v. 9.20, 9.22. Queste temperature simulate piu' alte sono molto piu' vicine ai valori ottenuti dai radiosondaggi. In tal modo si puo' affermare che le impostazioni del modello usate nella simulazione "no glacier" (v. chapter 5) sono sufficientemente corrette.

Chapter 7

Casi studio

I dati delle simulazioni e delle osservazioni sui profili verticali della grandezze meteorologiche, presentati nel capitolo 6, nella sezione 6.2.1, sono stati studiati per definire le tipologie di regime dinamico e termico dominanti nella bassa troposfera al punto Jang Bogo. Lo studio ha mostrato tre regimi caratteristici per quella zona: un regime di vento catabatico; un regime di risonanza dinamica tra il vento catabatico e una perturbazione alla scala sinottica; un regime di ciclo diurno estivo nella situazione di assenza delle forzanti dinamiche sia a scala sinottica che a mesoscala.

7.1 Caso studio di vento catabatico

7.1.1 Meteorologia

Nelle zone costiera dell'Antartide e' noto il fenomeno del vento catabatico. Il vento catabatico e' un fenomeno dinamico a mesoscala, che si forma a causa della differenza della densità dell'aria nello strato più basso della troposfera tra la zona interna continentale e la zona costiera. All'interno del continente, durante la stagione invernale, l'aria si raffredda fortemente a causa del bilancio negativo della radiazione alla superficie. Allo stesso tempo l'aria nelle zone costiere rimane più calda a causa dell'albedo della superficie più basso ed a causa dell'effetto riscaldante dell'oceano. Il vento catabatico e' diretto dall'interno del continente verso la costa, la sua velocità varia da pochi metri al secondo fino a 20 m/s. E' un fenomeno che si sviluppa durante la notte polare, non ha ciclo diurno e la sua intensità e durata dipendono dalle condizioni dinamiche a scala sinottica perché l'assenza delle forzanti a scala sinottica favorisce lo sviluppo del fenomeno. Nella zona di Jang Bogo il vento catabatico si osserva ma l'intensità del fenomeno e' moderata. Lo studio dei profili del vento osservato e simulato ha mostrato che il vento catabatico era presente abbastanza spesso durante la stagione fredda del 2018. Sulla base dello studio e' stato scelto il giorno del 10 luglio 2018 in qualità di caso studio per un'analisi più approfondita.

La figura 7.1 mostra la situazione sinottica del caso studio (il punto di Jang Bogo e' indicato con una stellina). Sulle figure si può vedere che Jang Bogo si trova in una sella barica, cioè fuori dalle zone dell'attività dinamica atmosferica a scala sinottica, non si notano forzanti dinamiche a scala sinottica, il vento nella media troposfera (livello isobarico 850 hPa) e' debole. Questa situazione sinottica può essere caratterizzata come la situazione che favorisce lo sviluppo del vento catabatico. Veramente, la figura 7.2 che presenta le grandezze dinamiche sul livello di 50 m sopra la superficie, mostra che attorno al punto Jang Bogo e' presente la tipica situazione in cui si forma il vento catabatico: le zone interne continentali sono molto più fredde rispetto alle zone costiere, nel punto il vento e' di 4-5 m/s circa con la direzione perpendicolare alla linea di costa, diretto verso il mare, si nota una moderata attività turbolenta attorno al punto.

7.1.2 Strato superficiale

Le osservazioni di turbolenza nello strato superficiale sono riportate in Fig. 7.3.

Il vento a 10 m presenta un massimo alle 10 GMT e cresce dopo le 22 GMT, mentre la temperatura non mostra variazioni apprezzabili. Il flusso verticale di quantità di moto τ è praticamente

Figure 7.1: Grandezze atmosferiche il 10/07/2018 alle 0 UTC simulate da Bolam, a sinistra il geopotenziale (dam), la temperatura (K) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 850 hPa, a destra il geopotenziale (dam) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 500 hPa.

Figure 7.2: Vento (simboli sinottici), temperatura (K) (a sinistra) ed energia cinetica turbolenta (TKE, a destra) sul livello di 50 m sopra la superficie il 10/07/2018 alle 0 UTC simulati da Bolam.

Figure 7.3: dall'alto al basso, da sinistra a destra: vento e temperatura; flusso verticale di quantità di moto e di calore sensibile, TKE e rapporto varianza della velocità verticale su TKE. La linea verde indica il dato osservato a 10 m (per vento e temperatura) e la media nello strato superficiale per i momenti secondi. La linea rossa la simulazione di BOLAM ghiacciaio, quella nera la simulazione di BOLAM no ghiacciaio.

costante prima delle 17 GMT, in seguito mostra un aumento, anticipando quello della velocità del vento. Anche il flusso verticale di calore sensibile mostra un andamento consistente, come la TKE e la varianza della velocità verticale. Il rapporto $\langle w^2 \rangle / E_k$ indica che tra le 10 e le 16 GMT lo strato superficiale risulta poco influenzato da perturbazioni a bassa frequenza (submeso motions) mentre per il resto della giornata le perturbazioni a bassa frequenza sono onnipresenti.

7.2 Caso studio della risonanza dinamica

7.2.1 Meteorologia

I profili verticali del vento, sia simulati che osservati, presentati nella sezione 6.2.1, durante i mesi invernali mostrano degli episodi del vento molto forte. Per esempio, nei giorni 15-20 giugno, o 17-20 luglio si nota il rafforzamento del vento nella bassa troposfera fino a 15-20 m/s mentre il vento degli altri giorni raramente superava 10 m/s (fig. 9.7, 9.9). Tali episodi di vento forte solitamente sono accompagnati da un aumento della temperatura di 10-12 gradi (fig. 9.8, 9.10). La propagazione

Figure 7.4: Grandezze atmosferiche il 16/06/2018 alle 0 UTC simulate da Bolam, a sinistra il geopotenziale (dam), la temperatura (K) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 850 hPa, a destra il geopotenziale (dam) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 500 hPa.

Figure 7.5: Vento (simboli sinottici), temperatura (K) (a sinistra) ed energia cinetica turbolenta (TKE, a destra) sul livello 50 m sopra la superficie il 16/06/2018 alle 0 UTC simulati da Bolam.

del rafforzamento del vento proviene dai livelli più alti verso il basso, questo fatto indica che il rafforzamento è provocato dalla spinta dinamica a scala sinottica. Per studiare tale fenomeno è stato scelto il giorno del 16 giugno 2018 in qualità di caso studio.

L'analisi della situazione sinottica del caso studio è presentata nella figura 7.4. Il punto di Jang Bogo si trova alla periferia meridionale di una forte perturbazione a scala sinottica. Il ciclone è posizionato a nord di Jang Bogo sopra la superficie marina, mentre la zona continentale si trova in una sella barica nella massa d'aria molto fredda. Nella troposfera bassa e media il vento è forte, nella troposfera bassa (livello 850 hPa) ha direzione sud-ovest, cioè una direzione coincidente con la direzione del vento catabatico in questa zona. La situazione descritta può essere caratterizzata come una risonanza dinamica in cui il fenomeno del vento catabatico a mesoscala viene rafforzato della spinta dinamica a scala sinottica. L'aumento della temperatura a Jang Bogo in questa situazione è dovuto all'avvezione della massa d'aria più calda dalla zona di Mare di Ross che spinge via la massa d'aria molto fredda formata nella zona interna continentale (fig. 7.4).

La figura 7.5 mostra che a Jang Bogo il vento vicino alla superficie è piuttosto forte e ha una direzione perpendicolare alla linea di costa, nello stesso tempo è evidente che il campo del vento ha una struttura a scala sinottica determinata dalla presenza del ciclone. L'attività turbolenta simulata dal modello è molto intensa ed il suo campo ha le caratteristiche di struttura a mesoscala attorno al punto di Jang Bogo.

7.2.2 Strato superficiale

Il caso è caratterizzato da vento molto forte, temperatura stazionaria, flussi di quantità di moto e calore grandi, TKE con picchi in corrispondenza dei venti più intensi, e un rapporto $\langle w^2 \rangle / E_K$ stabilmente < 0.2 , vedi Fig. 7.6.

In particolare l'analisi è stata estesa rispetto ad altri casi, per quanto riguarda i momenti secondi delle variabili turbolente, calcolando le medie su intervalli di 2 minuti, poi mediati su periodo di 30 min per renderli confrontabili con i valori mediati direttamente su 30 minuti. In questo modo i moti 'submeso' vengono filtrati, anche se in modo approssimato, e quindi risultano evidenziate le componenti a piccola scala (la 'turbolenza' tradizionale). Si osserva che l'accordo con il modello BOLAM è in generale migliore, proprio perchè il modello non descrive i moti a bassa frequenza. In particolare la TKE 30 minuti è molto maggiore della TKE a 2 min attorno alle 12 GMT e alle 16 GMT, che quindi sono due orari in cui lo strato superficiale risulta maggiormente perturbato dai moti a grande scala, che contribuiscono alle componenti orizzontali della velocità. Si osserva che a questi orari si verificano due minimi di $\langle w^2 \rangle / E_K$, come è ovvio.

7.3 Caso studio del ciclo diurno estivo

7.3.1 Meteorologia

Al contrario della stagione fredda caratterizzata da una dinamica intensa, la stagione calda nella zona di Jang Bogo puo essere descritta come una stagione dinamicamente tranquilla. I profili verticali della velocità del vento, presentati nella sezione 6.2.1 nelle figure 9.19, 9.21, ??, mostrano che vicino alla superficie il vento raramente si rafforza oltre 5-6 m/s. Nello stesso tempo il regime termico vicino alla superficie presenta un ciclo diurno a causa della forzatura radiativa della stagione estiva (v. figure 9.20, 9.22, ??). La propagazione del ciclo diurno termico arriva dalla superficie fino a 500-600 m nel mese di gennaio. Il giorno del 5 gennaio 2019 e' stato scelto come un caso studio della situazione tipica estiva nella zone di Jang Bogo.

La situazione sinottica del caso studio e' presentata nella figura 7.7. Il punto Jang Bogo si trova in un campo barico caratterizzato da gradienti molto deboli, lontano dai centri di attività dinamica, il vento e' debole o moderato sia nella troposfera bassa che media, il campo termico e' liscio.

Nello strato d'aria vicino alla superficie (fig. 7.8) attorno a Jang Bogo, il vento simulato e' debole, la superficie e' molto riscaldata (area a sud da Jang Bogo) soprattutto nelle zone di orografia bassa (fig. 5.1). In queste condizioni si sviluppa un'attività turbolenta molto intensa, dovuta, probabilmente, al regime convettivo molto attivo nello strato al limite, sopra l'area della superficie riscaldata. In questo caso studio si puo' verificare una grossa differenza tra i risultati delle simulazioni di Bolam "no ghiacciaio" e "ghiacciaio" (v. sezione 5.3). Nella figura 7.9 si possono vedere le grandezze simulate con Bolam "ghiacciaio" a 50 m sopra la superficie. Il confronto tra le figure 7.8 e 7.9 mostra grosse differenze sia nel campo termico che nel campo di TKE. Questo confronto conferma come sia importante simulare il regime termico alla superficie in modo corretto.

7.3.2 Strato superficiale

Le osservazioni di turbolenza nello strato superficiale sono riportate in Fig. 7.10. Le osservazioni sono disponibili solo tra le 0 GMT e le 13 GMT.

È interessante notare che in questo caso il modello BOLAM-ng fornisce una temperatura molto prossima al valore osservato. Il flusso verticale di calore sensibile indica condizioni instabili o convettive, consistentemente con l'andamento della TKE.

7.4 Un ciclo diurno completo

Allo scopo di arricchire la discussione sul ciclo diurno, si considera anche il caso del 29 ottobre 2018, meglio documentato dai dati al suolo.

Figure 7.6: dall'alto al basso, da sinistra a destra: vento e temperatura; flusso verticale di quantità di moto e di calore sensibile, TKE e rapporto varianza della velocità verticale su TKE. La linea verde indica il dato osservato a 10 m (per vento e temperatura) e la media nello strato superficiale per i momenti secondi, mediato su intervalli di tempo di 30 minuti. La linea ocra, ove presente, indica la media su 30 minuti delle 15 medie su 2 minuti (taglio delle basse frequenze). La linea rossa la simulazione di BOLAM ghiacciaio, quella nera la simulazione di BOLAM no ghiacciaio.

Figure 7.7: Grandezze atmosferiche il 05/01/2019 alle 0 UTC simulate da Bolam, a sinistra il geopotenziale (dam), la temperatura (K) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 850 hPa, a destra il geopotenziale (dam) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 500 hPa.

Figure 7.8: Vento (simboli sinottici), temperatura (K) (a sinistra) ed energia cinetica turbolenti (TKE, a destra) sul livello 50 m sopra la superficie il 05/01/2019 alle 0 UTC simulati da Bolam.

Figure 7.9: Le stesse grandezze presentate nella figura 7.8 ma simulate con Bolam "ghiacciaio"

Figure 7.10: dall'alto al basso, da sinistra a destra: vento e temperatura; flusso verticale di quantità di moto e di calore sensibile, TKE e rapporto varianza della velocità verticale su TKE. La linea verde indica il dato osservato a 9 m (per il vento), a 10 m (temperatura) e la media nello strato superficiale per i momenti secondi. La linea rossa la simulazione di BOLAM giacchiaio, quella nera la simulazione di BOLAM no giacchiaio.

Figure 7.11: Grandezze atmosferiche il 29/10/2018 alle 0 UTC simulate da Bolam, a sinistra il geopotenziale (dam), la temperatura (K) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 850 hPa, a destra il geopotenziale (dam) ed il vento (simboli sinottici) sul livello isobarico 500 hPa.

Figure 7.12: Vento (simboli sinottici), temperatura (K) (a sinistra) ed energia cinetica turbolenti (TKE, a destra) sul livello 50 m sopra la superficie il 29/10/2018 alle 0 UTC simulati da Bolam.

7.4.1 Meteorologia

I profili verticali della velocità del vento, presentati nella sezione 6.2.1 nella figura 9.15, mostrano che vicino alla superficie si osserva un ciclo diurno: il vento e' molto debole (0-2 m/s) nelle ore diurne, e si rafforza nelle ore notturne (6-8 m/s). Anche il profilo della temperatura, presentato nella figura ??, dimostra un ciclo diurno molto pronunciato vicino alla superficie, in modo simile a quello del caso studio del 5 gennaio 2019, alla superficie l'oscillazione giornaliera supera 10 gradi e si propaga fino ad un'altezza superiore agli 800 m.

La situazione sinottica del caso studio e' presentata nella figura 7.11. Il punto Jang Bogo si trova nella periferia di un anticiclone termico della zona continentale (anticiclone nella massa d'aria molto fredda), nel frattempo sul dominio oceanico e' presente una massa d'aria molto più calda con alcune deboli onde depressionarie. Il campo barico e' caratterizzato da gradienti deboli, il vento e' debole o moderato sia nella troposfera bassa che media, nello stesso tempo il campo termico mostra forti gradienti nella zona di transizione tra il continente e l'oceano. Jang Bogo si trova nella massa d'aria marina, cioè calda.

Nello strato d'aria vicino alla superficie (fig. ??) attorno a Jang Bogo si presenta una situazione molto simile al caso studio del vento catabatico (7.1): il vento a Jang Bogo e' forte (10-12 m/s) e ha la direzione perpendicolare alla linea di costa dalla zona continentale molto fredda verso la zona marina molto più calda. Anche il campo di TKE assomiglia molto, nella vicinanza di Jang Bogo, al campo di TKE del 10 luglio (v. fig. ??): una forte attività turbolenta nella zona costiera soprattutto nella zona di orografia bassa (fig. 5.1). Dal punto di vista meteorologico questo caso studio puo' essere descritto come un caso di vento catabatico in presenza del ciclo diurno determinato da un regime radiativo di tipo estivo.

Figure 7.13: dall'alto al basso, da sinistra a destra: vento e temperatura; flusso verticale di quantità di moto e di calore sensibile, TKE e rapporto varianza della velocità verticale su TKE. La linea verde indica il dato osservato a 10 m (vento e temperatura) e la media nello strato superficiale per i momenti secondi. La linea rossa la simulazione di BOLAM giacchiaio, quella nera la simulazione di BOLAM no ghiacciaio.

7.4.2 strato supeficiale

Le osservazioni di turbolenza nello strato superficiale sono riportate in Fig. 7.13.

Questo caso di studio presenta un ciclo diurno completo, come si evince dall'andamento del flusso verticale di calore sensibile, che indica condizioni instabili o convettive, consistentemente con l'andamento della TKE.

È interessante notare che in questo caso il modello BOLAM-ng fornisce una simulazione almeno qualitativamente accurata dell'andamento delle variabili turbolente.

Chapter 8

Composizione chimica dell'aerosol

Nell'ambito degli obiettivi del progetto che riguardavano la caratterizzazione chimica dell'aerosol atmosferico durante la campagna Antartica 2018/19 (la prima del progetto) è stato installato presso la Base Coreana Jang Bogo il campionatore a basso volume, sequenziale, automatico, Giano (Dado Lab.) equipaggiato con testa a cut-off singolo PM10 (Figure 8.1 e 8.2). È stata impostata una risoluzione di campionamento di 48 ore come compromesso per ottenere la massima risoluzione con una quantità di particolato sufficiente per l'analisi chimica e minimo intervento dell'operatore che è stato addestrato a compiere le operazioni di raccolta e sostituzione dei filtri in condizioni di minima contaminazione.

Figure 8.1: Il laboratorio in cui vengono effettuate le misure di aerosol atmosferico. Evidenziato nel cerchio il piccolo container in cui è stato installato il campionatore dell'Università di Firenze.

I filtri campionati durante il primo anno di attività sono stati recuperati nel corso della campagna Antartica 2019/20 e spediti in Italia mantenendoli a -20°C . I campioni sono arrivati in Italia a Maggio 2020 e mantenuti a -20°C fino al momento dell'analisi.

La prima fase dell'analisi prevede la pesata dei filtri con bilancia analitica Sartorius (precisione ± 0.01 mg) dopo averli tenuti 48 ore in essiccatore ad umidità (RH 50%) e temperatura (20°C) controllate. In questo modo è possibile ottenere il carico del PM10 in ogni filtro (Figura 8.3).

Successivamente i filtri sono tagliati e di filtro è stato estratto in acqua ultrapura ($R > 18$ M Ω) in bagno ad ultrasuoni, l'estratto è stato analizzato per Cromatografia Ionica.

Figure 8.2: Il campionatore Giano (Dado Lab) all'interno del container.

Figure 8.3: Evoluzione temporale del PM10 dall'inizio del campionamento fino ad Aprile 2019.

Su ogni filtro sono state effettuate le determinazioni analitiche di 18 componenti ionici (cationi, anioni inorganici e alcuni ioni organici a basso peso molecolare).

In Figura 8.4 é riportata la composizione media dell'aerosol campionato a Jang Bogo calcolata sui filtri finora analizzati. Si osserva come lo spray marino primario, costituito da Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , K^+ e sea-salt SO_4^{2-} , costituisca la sorgente principale dell'aerosol in quest'area, rappresentando quasi il 50% della massa totale del PM10.

I composti inorganici di origine secondaria (non-sea salt SO_4^{2-} , MSA, NH_4^+ e NO_3^-) rappresentano circa il 18% del PM10 e hanno una forte andamento stagionale con massimi estivi (Figura 8.5).

Dalla Figura 8.4 si osserva inoltre che il 32.7% della massa del PM10 risulta non spiegata dai composti analizzati, questa può essere costituita da aerosol di origine crostale o da composti

Figure 8.4: Composizione ionica media del PM10 campionato a Jang Bogo.

organici derivanti dall'aerosolizzazione del microlayer superficiale marino arricchito di composti organici di origine biogenica. L'identificazione di questi composti non rientra nelle attività di questo progetto, ma costituisce un punto di partenza per future indagini.

Riguardo ai composti di origine secondaria derivanti dall'ossidazione del dimetilsolfuro (DMS) emesso dall'attività biogenica marina ($nssSO_4^{2-}$ e MSA) è stato effettuato un confronto con i dati ottenuti nella vicina base Antartica Italiana Mario Zucchelli ottenuti nell'ambito del progetto BioAPRoS (PNRA16_00065). Uno degli obiettivi del progetto BioAPRoS è studiare l'effetto delle variabili misurate in mare (specie di Fitoplancton presenti, concentrazione di nutrienti e oligoelementi, altezza dello strato eufotico ecc) sulla produzione di DMS e dei suoi prodotti di ossidazione $nssSO_4^{2-}$ e MSA. Poiché la base italiana è aperta solo fino a fine gennaio, i dati di MSA e $nssSO_4^{2-}$ misurati a Jang Bogo sono preziosi per studiare l'evoluzione stagionale di questi composti.

Nelle Figure 8.5 e 8.6 è possibile osservare i dati ottenuti a MZS a risoluzione 12 ore uniti ai dati di Jang Bogo ottenuti a risoluzione 48 ore. Si osserva l'ottima sovrapposizione dei dati per il periodo di campionamento in comune nelle due stazioni (gennaio 2019). Le differenze di concentrazione misurate sono dovute unicamente alla differente risoluzione temporale, confermando l'ipotesi che le due stazioni sono influenzate dalle stesse sorgenti di aerosol.

L'altra informazione che si ricava dall'analisi delle figure è che i massimi di concentrazione di entrambe queste due specie è a gennaio, in corrispondenza del massimo di attività fitoplanctonica nell'area di polinia di Baia Terra Nova dovuta al scioglimento del ghiaccio marino in quest'area. Si osserva inoltre un massimo di concentrazione sia di MSA che di $nssSO_4^{2-}$ in febbraio, che anche se più basso di quello in gennaio dovrà essere spiegato con l'analisi congiunta della concentrazione di biomassa ottenuta dai dati satellitari e l'analisi delle retro-traiettorie delle masse d'aria.

I profili di concentrazione di MSA e $nssSO_4^{2-}$ in funzione del tempo mostrano inoltre un'ottima corrispondenza fra le due specie le cui concentrazioni risultano correlate fra loro (Figura 8.7). La presenza di una correlazione significativa fra le due specie indica che in quest'area costiera le due specie hanno come unica sorgente l'ossidazione del DMS di origine biogenica. Questa considerazione ha delle implicazioni importantissime perché indica che l'unica sorgente di specie che sono alla base della formazione dei nuclei di condensazione delle nubi deriva dall'attività biogenica marina

Figure 8.5: Concentrazione di MSA in funzione del tempo misurato a risoluzione 12 ora a MZS (in rosso) e a 48 ore di risoluzione a Jang Bogog (linea azzurra).

Figure 8.6: Concentrazione di $nssSO_4^{2-}$ in funzione del tempo misurato a risoluzione 12 ora a MZS (in rosso) e a 48 ore di risoluzione a Jang Bogog (linea azzurra).

che é legata al discioglimento del ghiaccio marino, confermando l'importantissimo ruolo svolto dell'interazione oceano/atmosfera sui cambiamenti climatici e viceversa.

Figure 8.7: Correlazione fra le concentrazioni di MSA e $nssSO_4^{2-}$ nel PM10 campionato a Jang Bogo.

Bibliography

- Arakawa, A. and V. R. Lamb, 1977: *Computational Design Of The Basic Dynamical Processes Of The Ucla General Circulation Model*, Academic Press, p. 174–267.
- Banta, R. M., Y. L. Pichugina, and W. A. Brewer, 2006: Turbulent velocity-variance profiles in the stable boundary layer generated by a nocturnal low-level jet. *J. Atmos. Sci.*, **63**, 2700–2719.
- Batlles, F., F. Olmo, J. Tovar, and L. Alados-Arboledas, 2000: Comparison of cloudless sky parameterizations of solar irradiance at various spanish midlatitude locations. *Theor Appl Climatol*, **66**, 81–93.
- Buzzi, A., M. D’Isidoro, and S. Davolio, 2003: A Case-Study Of An Orographic Cyclone South Of The Alps During The Map Sop. *Q. J. Roy. Meteor. Soc.*, **129**, 1795–1818.
- Buzzi, A., M. Fantini, P. Malguzzi, and P. Nerozzi, 1994: Validation of a limited area model in cases of mediterranean cyclogenesis: Surface fields and precipitation scores. *Meteorol. Atmos. Phys.*, **53**, 137–153.
- Grachev, A. A., C. W. Fairall, P. O. G. Persson, E. L. Andreas, and P. S. Guest, 2005: Stable boundary-layer scaling regimes:the Sheba data. *Boundary-Layer Meteorol*, **116**, 201–235.
- Gryanik, V. M., C. Luepkes, A. A. Grachev, and D. Sidorenko, 2020: New Modified And Extended Stability Functions For The Stable Boundary Layer Based On Sheba And Parametrizations Of Bulk Transfer Coefficients For Climate Models. *Journal Of Atmospheric Sciences*, **77**, 2687–2716.
- HÖGstrÖM, U., 1988: Non-dimensional wind and temperature profiles in the atmospheric surface layer: A re-evaluation. *Boundary-Layer Meteorology*, **42**, 55–78.
- Hubbard, M. E. and N. Nikiforakis, 2003: A three-dimensional, adaptive, godunov-type model for global atmospheric flows. *Mon. Weather Rev.*, **131**, 1848–1864.
- Kain, J. S. and J. M. Fritsch, 1990: A One-Dimensional Entraining/Detraining Plume Model And Its Application In Convective Parameterization. *Journal Of Atmospheric Sciences*, 2784–2802.
- Mahrt, L. and D. Vickers, 2002: Contrasting vertical structures of nocturnal boundary layers. *Boundary-Layer Meteorol*, **105**, 351–363.
- Mazzola, M., F. Tampieri, A. P. Viola, C. Lanconelli, and T. Choi, 2016: Stable boundary layer vertical scales in the arctic: Observations and analyses at ny-ålesund, svalbard. *Quarterly Journal Of The Royal Meteorological Society*, N/A–N/A.
- Mlawer, E. J., J. Taubman, S. P. D. Brown, M. J. Iacono, and S. A. Clough, 1997: Radiative Transfer For Inhomogeneous Atmospheres: Rrtm, A Validated Correlated-K Model For The Longwave. *J. Geophys. Res.*, **102d**, 16, 663–16, 682.
- Monin, A. S. and A. M. Obukhov, 1955: Basic Laws Of Turbulence Mixing In The Surface Layer Of The Atmosphere. *Trudy Geophys. Inst. An Sssr*, **24**, 163–187.
- Morcrette, J. J., 1991: Radiation and cloud radiative properties in the ecmwf operational weather forecast model. *J. Geophys. Res.*, **96d**, 9121–9132.

- Nieuwstadt, F. T. M., 1984a: Some aspects of the turbulent stable boundary layer. *Boundary-Layer Meteorol*, **30**, 31–55.
- Nieuwstadt, F. T. M., 1984b: The turbulent structure of the stable, nocturnal boundary layer. *J. Atmos. Sci.*, **41**, 2202–2216.
- Nieuwstadt, F. T. M., 1985: A model for the stationary, stable boundary layer, *Turbulence And Diffusion In Stable Environments*, J. C. R. Hunt, ed., Clarendon Press, Oxford, pp. 149–220.
- Perez, R., P. Ineichen, R. Seals, J. Michalsky, and R. Stewart, 1990: Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance. *Solar Energy*, **44**, 271 – 289.
- Ritter, B. and J. F. Geleyn, 1992: A comprehensive radiation scheme for numerical weather prediction models with potential applications in climate simulations. *Monthly Weather Review*, **120**, 303–325.
- Schiavon, M., F. Tampieri, F. Bosveld, M. Mazzola, S. T. Castelli, A. Viola, and C. Yagüe, 2019: The Share Of The Mean Turbulent Kinetic Energy In The Near-Neutral Surface Layer For High And Low Wind Speeds. *Boundary-Layer Meteorology*, **172**, 81–106.
- Tampieri, F., 2017: *Turbulence And Dispersion In The Planetary Boundary Layer*, Springer International.
- Van Ulden, A. P. and A. A. M. Holtslag, 1985: Estimation of atmospheric boundary layer parameters for diffusion applications. *Journal Of Climate And Applied Meteorology*, **24**, 1196–1207.
- Yagüe, C., S. Viana, G. Maqueda, and J. M. Redondo, 2006: Influence of stability on the flux-profile relationships for wind speed, ϕ_m , and temperature, ϕ_n , for the stable atmospheric boundary layer. *Nonlinear Proc Geoph*, **13**, 185–203.
- Zampieri, M., P. Malguzzi, and A. Buzzi, 2005: Sensitivity of quantitative precipitation forecasts to boundary layer parameterization: A flash flood case study in the western mediterranean. *Natural Hazards Earth System Science*, **5**, 603–612.
- Zilitinkevich, S. S. and I. N. Esau, 2005: Resistance and heat-transfer laws for stable and neutral planetary boundary layers: Old theory advanced and re-evaluated. *Q J Roy Meteor Soc*, **131**, 1863–1892.

Chapter 9

Materiale supplementare

Figure 9.1: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di marzo 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.2: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di marzo 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.3: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di aprile 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.4: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di aprile 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.5: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di maggio 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.6: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di maggio 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.7: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di giugno 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.8: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di giugno 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.9: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di luglio 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.10: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di luglio 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.11: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di agosto 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.12: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di agosto 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.13: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di settembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.14: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di settembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.15: Profili verticali della velocità del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di ottobre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.16: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di ottobre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.17: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di novembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.18: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di novembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.19: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di dicembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.20: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di dicembre 2018. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.21: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di gennaio 2019. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.22: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di gennaio 2019. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.

Figure 9.23: Profili verticali della velocita' del vento (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di febbraio 2019. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam "no glacier"; in basso: simulazione di Bolam "glacier".

Figure 9.24: Profili verticali della temperatura (dalla superficie fin a 1000 m) per il mese di febbraio 2019. In alto: dati di radiosondaggio, in centro: simulazione di Bolam “no glacier”; in basso: simulazione di Bolam “glacier”.